

ПЕРИТОНИТ У ДЕТЕЙ МЛАДЕНЦЕВ

Мубинжонов Азиз Даминович

Ахмедов Дилшод Хабибуллоевич

Илхомжонова Севара Тулкиновна

Абдуллаева Паризода Рустамовна

Самаркандский Государственный Медицинский Университет,
г. Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14842620>

Аннотация: В данной статье рассматривается определение клинических симптомов, связанных с причинами и патогенезом перитонита у детей, и выбор методов лечения. Обучение составлению плана лечения, который должен быть реализован в соответствии с особенностями детского перитонита.

Ключевые слова: перитонит, симптомы, гематогенный, лечение, местный перитонит, общий перитонит.

Перитонит — воспалительное заболевание, поражающее брюшину. Это состояние представляет большую опасность для организма, поскольку результатом такой патологии является нарушение всех жизненно важных функций. важных органов. Симптомы перитонита различаются в зависимости от степени заболевания и его формы: острая и хроническая. Причины. Возникновению абдоминального перитонита могут способствовать следующие факторы: инфекционные заболевания; перфорация или деструкция органов брюшной полости; проникающие ранения брюшной полости, в результате которых туда попадает инфекция; гематогенное распространение инфекции из очагов в органах и тканях. Как проявляется заболевание? Внешние признаки перитонита определяются с учетом проявления заболевания, способствовавшего началу воспалительного процесса в брюшной полости. Кроме того, симптомы представленного заболевания помогают определить стадию и тип его развития. Местные и общие проявления. У такого заболевания, как перитонит, есть местные и общие проявления. К первым относятся те, которые служат реакцией на раздражение брюшины. Эти признаки служат защитным механизмом, а место их концентрации зависит от площади и зоны патологического очага. К местным проявлениям перитонита относятся: болевой синдром; напряжение мышц живота; признаки раздражения брюшины, выявляемые при диагностике. Болевые ощущения. Болевой синдром является одним из первых проявлений перитонита. С учетом основной причины заболевания определяется характер и интенсивность боли. Максимальную выраженность имеет боль, вызванная перфорацией внутренних органов. Для такой ситуации она носит острый, внезапный характер, напоминающий удар кинжалом с силой. В медицинской терминологии такие боли называются клиновидными. Интенсивность боли определяется воздействием и составом раздражающего компонента. Боль с максимальной интенсивностью возникает у человека при остром панкреатите. Причина этого состояния связана с наличием ферментов в панкреатическом соке. Именно они оказывают максимальный эффект, сопоставимый с ожогом живота.

В зависимости от степени и процесса воспаления перитонит можно рассматривать следующим образом.

- местный перитонит;
- общий перитонит.

Это воспаление также можно классифицировать по происхождению. Существует два основных типа:

- первичный перитонит вследствие спонтанной инфекции при изначальном отсутствии внутрибрюшных поражений;
- вторичный перитонит, наиболее распространенный, вызван внутрибрюшной травмой и инфекцией вследствие наличия инфекционного очага в брюшной полости.

Тип:

- по причине: асептический, инфекционный.
- по типу инфекции: перфоративный, септический и криптогенный.
- степень распространения: местный, общий.
- общий: диффузный и рассеянный.
- местный: ограниченный, неограниченный.
- течение: острое, хроническое.
- характер жидкости: серозный, гнойный, геморрагический, желчный и другие.

Симптомы первичного перитонита:

Внезапная сильная боль в животе у девочек дошкольного возраста. Рвота.

Симптомы перитонита.

Гиперлейкоцитоз (18-40 г/л.)

Слизисто-гнойные выделения из влагалища.

Лечение перитонита:

- Цель подготовки к операции: восстановление гемодинамики, поддержание кислотно-щелочного равновесия, установление водно-электролитного баланса.
- Для этого: 1. а) восстановление объема циркулирующей крови (электролитные растворы, глюкоза, плазма, кровь);
- б) детоксикация (антигистаминные, поливинилпирролидон, ингибитор протеазы);
- в) гормоны.
- 2. 10% глюкоза с инсулином, витамины (С, группы В), улучшение функции почек и микроциркуляции.
- 3. Натрия гидрокарбонат 4% раствор, калия хлорид 7,5% раствор капельно в вену.
- 4. Синдромная терапия. 5. Антибактериальные средства.
- Цель операции: ликвидация первичной инфекции, очистка брюшной полости и дренирование.
- В этом процессе рассматриваются фазы перитонита:
- Реактивная фаза — очистка брюшной полости и установка дренажа
- Токсическая фаза — диализ

Терминальная фаза - борьба с полиорганной недостаточностью.

References:

1. БелГУ, каф. хирургических болезней; Сост.: М. В. Судаков и др.; Рец.: В. П. Самсонов, С. И. Иванов: Руководство по хирургическим болезням. - Белгород: БелГУ, 2008

2. ГОУ ВПО "Казанский гос. медицинский ун-т" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию РФ, Студенческое научное общество КГМУ: Сборник тезисов. - Казань: КГМУ, 2007
3. МО РФ; БелГУ, каф. акушерства, гинекологии и педиатрии; Сост.: Т. А. Романова, В. М. Гаглов: Программа промежуточной аттестации студентов по дисциплине "Детская хирургия". - Белгород: БелГУ, 2003
4. МО РФ; БелГУ, каф. акушерства, гинекологии и педиатрии; Сост.: Т. А. Романова, В. М. Гаглов: Учебная программа дисциплины "Детская хирургия". - Белгород: БелГУ, 2003
5. Под ред. Ю. Ф. Исакова: Хирургические болезни у детей. - М.: Медицина, 1998